

UNIVERSIDAD DE LA INTEGRACIÓN DE LAS AMÉRICAS
CARRERA MEDICINA

PROBLEMAS MÉDICO LEGALES DE LAS LESIONES

PROFESORA DRA. ROSANA MABEL SANSIVIERO

RAFAEL MUZULÃO

CIUDAD DEL ESTE

2023

INDICE

PORTADA.....	1
INDICE.....	2
INTRODUCCION.....	3
MARCO TEORICO.....	4
BIBLIOGRAFIA.....	7

INTRODUCCION

La medicina legal es un área del conocimiento con vasto contenido y diversas atribuciones en la práctica médica. La lesionología tiene gran importancia no solo en el aspecto de los estudios medicolegales, sino en la práctica médica por parte del profesional en la rutina de atendimientos, sea a nivel de emergencia, en la asistencia al paciente víctima de las más variadas lesiones, como en los casos producidas por armas blancas o armas de fuego, sea en por origen homicida, suicida o accidental, según Patito, José angel (2000), La lesionología es parte de la medicina legal que estudia las lesiones. Es un tema e importancia no sólo en lo que concierne a la faz medicolegal, sino en la parte asistencial. Las heridas o lesiones resultantes de estos procesos tienen valor médico legal, según Simonín (1982), a herida representa una huella orgánica objetiva actual de un hecho judicial pasado que se trata de comprobar y reconstruir. Hay diversas clasificaciones de las lesiones según el tipo de arma usada, la cronología del ocurrido, según sus características fisiopatológicas, así como procesos fisicoquímicos ambientales y estructurales, todo eso reuniendo datos y pruebas útiles en las investigaciones y los procesos judiciales. Aún sobre el tema de las lesiones, según Patito, Jose angel (2000), lesión es “el producto de un traumatismo la secuela orgánica o fisiopatológica que un organismo experimenta como consecuencia de una noxa externa”. Este trabajo tiene por finalidad reunir las informaciones, datos y principales conocimientos a respecto del problema médico legal de las lesiones, sobre todo los variados tipos de lesiones, instrumentos o armas, su cronología, utilizándose de la metodología de revisión bibliográfica.

Para la realización de este trabajo fueran revisados artículos desde las plataformas SciElo, Elsevier, además de la consulta de literatura específica del área según las referencias indicadas, las siguientes bibliografías son Patito, Jose Angel (2000). medicina legal. Romero, J. L. (1997). Aspectos medico forenses de las heridas por arma blanca. Albarrán M.E. Sánchez, J.A. (2018). Lesiones producidas por arma blanca: lesiones, diagnóstico y problemas. Simonín C. (1982). Medicina Legal Judicial. Editorial JIMS, Barcelona. Cañizares, J. M. A (2022). Evaluación de la lesionología por armas en pacientes adultos atendidos en el servicio de emergencia del hospital de especialidades jose carrasco Arteaga-cuenca, 2015-2020.

MARCO TEORICO

Se entiende Lesionología, el estudio de las lesiones, su etiología y clasificación, sea para uso exclusivo de la medicina legal y otras áreas medicas o en ámbito legal como prueba criminal en la justicia. La definición de lesión puede ser definida como el producto de un trauma, alterando a homeostasis corporal local generando una fisiopatología específica según el tipo de arma u objeto usado. La mayoría de los objetos pueden ser usados como arma en la tentativa de generar lesiones en el individuo, por eso las principales clasificaciones medico legales dividen las armas en blancas, de fuego, agentes químicos, o objetos que no son fabricados para el mismo objetivo, como una tijera o un paraguas.

Evaluando en primero lugar las lesiones, tenemos que clasificar las mismas a nivel jurídico siguiendo las características medicolegales, como dolosas o culposas, autoinferidas o accidentales. En el primero caso hay intención de dañar por parte del agente agresor, mientras las lesiones culposas no hay intención, pero hay que investigar la negligencia si podría evitar el evento. En Paraguay, el homicidio doloso se está presente en el ART. 105 del código penal, mientras el homicidio culposo está dispuesto en el ART. 107 CP, ambos discurren sobre las respectivas características, penalidades y atenuantes. Las lesiones autoinferidas tenemos el suicidio, cuando el agente busca tomar su propia vida mientras las accidentales pueden ocurrir las más diferentes formas sin la intención del individuo.

Muchos son los instrumentos o armas que pueden ser usados para si producir lesiones, desde las facas o cuchillos, pero también todo y cualquier instrumento con filo y o punta como machetes, o incluso las tijeras, que no tienen por función ser un arma, pero son usadas en diversos crímenes. Las armas de fuego, sea las fabricadas en la industria o también las de producción casera y manual. Cuando un organismo sufre un golpe o ataque de algún tipo de arma, esta lesión normalmente puede seguir dos caminos o ambas, ser una lesión abierta como las perforantes, cortantes, dilacerantes o incisos contundentes.

Las contusiones, son heridas donde ocurre un gran choque contra el cuerpo, que también pueden ser por presión o fricción. Dividiéndose el choque en cuando el cuerpo da víctima va de encontró a una superficie u objeto, como en los casos donde la persona salta de la ventada de su edificio con alto impacto frente al piso, y los golpes, cuando mismo proceso ocurre cuando el individuo es golpeado con uno tipo de objeto, como una piedra o cualquier objeto solido con masa suficiente, que sumada a la velocidad genera alto impacto contra las estructuras corporales.

La cronología de las lesiones tiene gran importancia en la estimativa del tiempo en que la última ocurrió, eso es muy importante para ayudar en la búsqueda por la hora de la muerte en los casos de óbito, o para comprobar acusaciones por parte de víctimas en caso de tentativas de homicidio o agresiones. En general, las lesiones son clasificadas en internas o externas, pero muchos de los cambios histológicos y macroscópicos siguen el mismo proceso, que genera diferentes colores según pasan los días. Como ejemplo la equimosis, que, desde el momento de la lesión, hasta el tercer día, se presenta un color azul negruzco, eso explicado por la extravasación de sangre desde los capilares lesionados. A partir del 4º día hasta el 6º la herida sigue azulada, la sangre ya sufre procesos de coagulación, y hay poca presencia de oxígeno. Luego de una semana completa del proceso lesivo, encontramos una lesión de color verdoso, la gran mayoría de sangre ya fue reabsorbida o sufrió proceso de fagocitosis por las células del sistema inmune, generando un proceso inflamatorio agudo de días. Por siguiente, un color amarillento es presenciada como resultados de los mismos procesos anteriores, que va a seguirse hasta la tercera semana para su posterior desaparecimiento. Los hematomas también son otro grupo de heridas o lesiones frecuentemente encontradas en los exámenes medicolegales, que es una colección de sangre entre los tejidos intersticiales generando una herida de color roja, poco diferente en aspecto de la equimosis. Otro encontrado lesivo muy común son las escoriaciones, cuando del choque o fricción contra un objeto una superficie, donde parte la piel es destruida, principalmente la camada más externa de la epidermis que no es vascularizada, muy común también las lesiones provocadas por unás en el estrangulamiento.

Las lesiones mortales son explicadas con el estudio de la fisiología y de fisiopatología, el organismo humano tiene capacidad de mantenerse en equilibrio. Esta capacidad inherente al cuerpo es llamada de homeostasis. Todo y cualquier estímulo lesivo, sea de mínimo o no, va a generar este desequilibrio. Los aparatos orgánicos empiezan a trabajar en un sistema de feedback entre ellos mismo a fin de retornar al proceso inicial y fisiológico. Frente a las lesiones mortales, eso suele fallar, una vez que el estímulo externo es muy exacerbado, como un golpe en la región del cráneo, generando un trauma craneoencefálico, eso altera significativamente este equilibrio de forma a encontrar un punto sin regreso, donde el organismo pierde su capacidad, llevando el mismo al óbito. Hay miles de formas de ocurrir una lesión mortal, y su etiología es bastante variada, pero puede citar los diversos tipos de “choque”, como el cardiogénico donde hay una falla del funcionamiento del corazón, comprometiendo el sistema de bombas que lleva a mala perfusión.

Esto puede tener origen hemorrágico en golpes con armas blancas o mismo con armas de fuego. Una caída de una altura muy elevada generará múltiples lesiones, desde fracturas, rompimientos de vasos de gran calibre, así como órganos dañados, sin posibilidad de recuperación por parte del organismo. No menos importantes, el tema de suicidio es complejo involucra no solo cuestiones científicas sino las sociales, religiosas y dogmáticas. El suicidio sigue como un tabú hasta los días de hoy en la sociedad, pero que se observa una significativa mejora cuanto a la concientización, la eliminación del preconcepto para buscar ayuda especializada entre otros. La literatura médica legal describe diversas formas de cómo realizar el suicidio, siendo la ahorcadura uno de los más comunes, así como el uso de armas de fuego, ahogamiento en ríos, y sobredosis de medicaciones o drogas. En las autopsias el médico forense busca analizar lesiones vitales o post-mortales, para conocer la hora exacta de la muerte y descartar la posibilidad de homicidio, una vez que las lesiones siguen patrones anatófisiopatológicos muy específicos.

CONCLUSIÓN

Siguiendo el marco teórico presentado en este trabajo, podemos concluir que la lesionología es un área muy vasta dentro de la medicina legal, quizá una de las más importantes frente a su práctica diaria por los medios medicolegales, buscando la resolución de los más determinados delitos, o simplemente buscando las causas mortis del individuo, tema de gran importancia social y familiar. Los medios por los cuales una lesión puede ocurrir, son varios, así como son variadas la manera de eso ocurrir, el tipo, sea por el método o el medio con el que ocurrió como el tipo del arma. No se puede olvidar que el estudio de las lesiones no solo aporta para la medicina legal sino sobre todo para la medicina asistencial, en individuos sanos que buscan ayuda especializada. Una base fisiopatológica es necesaria para poder entender los procesos lesivos, sin la cual es imposible determinar y buscar los datos necesarios para una resolución más apropiada de los diversos casos presentados día a día. Artículos específicos sobre el tema de lesionología, que reúnen estadísticas epidemiológicas más detalladas no fueron localizados con facilidad, evidenciando su baja disponibilidad frente a este tema, así como artículos específicos sobre las características de las lesiones y sus clasificaciones, siendo el libro base de la cátedra de medicina legal siendo una de las principales fuentes de investigación para este trabajo.

BIBLIOGRAFIA

- Cañizares, J. M. A (2022). Evaluación de la lesionología por armas en pacientes adultos atendidos en el servicio de emergencia del hospital de especialidades jose carrasco Arteaga-cuenca, 2015-2020. Recuperado el 18 de |Mayo de 2023 de <http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/40323/1/Trabajo-de-Titulacion.pdf>.
- Ley n° 1160, de 26 de noviembre de 1997. Código penal, El congreso de la nación paraguaya sanciona con fuerza de ley. Libro segundo, Parte especial, Titulo 1. Hechos punibles contra la persona. Capitulo 1. Hechos punibles contra la vida. Artículo 105. Homicidio doloso. Recuperado el 17 de |Mayo de 2023 de: <https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/3497/codigo-penal>.
- Ley n° 1160, de 26 de noviembre de 1997. Código penal, El congreso de la nación paraguaya sanciona con fuerza de ley. Libro segundo, Parte especial, Titulo 1. Hechos punibles contra la persona. Capítulo 1. Hechos punibles contra la vida. Artículo 107. Homicidio culposo. Recuperado el 17 de |Mayo de 2023 de: <https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/3497/codigo-penal>.
- M.E. Sánchez, J.A. (2018). Lesiones producidas por arma blanca: lesiones, diagnóstico y problemas. Recuperado el 17 de |Mayo de 2023 de: <https://www.ucm.es/data/cont/docs/107-2017-12-06-Tema%20202.%20Lesiones%20originadas%20por%20armas%20blancas.pdf>.
- Patito, Jose Angel (2000). Medicina legal. Libro XI, lesionología. Pag. 217.
- Romero, J. L. (1997). Aspectos medico forenses de las heridas por arma blanca. Boletin Galega de Medicina Legal e Forense. nº7. Julio 1997. Recuperado el 18 de |Mayo de 2023 de https://www.agmf.es/az/Aspectos_medico_forenses_de_las_heridas_por_arma_blanca._Lucena_Romero_J.pdf.
- Simonín C. (1982). Medicina Legal Judicial. Editorial JIMS, Barcelona. 71, 84, 89-98. Recuperado el 18 de |Mayo de 2023 de <https://pt.scribd.com/doc/235221229/Medicina-legal-judicial-SIMONIN-CAMILO-pdf>.